

SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH ISTIQBOLLARI

S.Sh.Muminova

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15554424>

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli texnologiyalarning sog'liqni saqlash tizimini optimallashtirishdagi roli hamda ularning milliy iqtisodiyotga rivojlantirishdagi o'rni kabi masalalar o'rin olgan. Tibbiyotdagi raqamli innovatsiyalar tibbiy yordamning foydalanuvchanligi va sifatiga sezilarli ta'sir ko'rsatib, tibbiyot muassasalarining ish samaradorligini oshiradi va sog'liqni saqlash xarajatlarini kamaytiradi. Telemeditsina, elektron tibbiy yozuvlar, analitik tizimlar va sun'iy intellekt kasalliklarni tashhislash, davolash va monitoringini yaxshilashga imkon beradi, bu esa tibbiy yordam ko'rsatish vaqtini qisqartirishga hamda aholi hayoti sifatini oshirishga olib keladi. Bundan tashqari, sog'liqni saqlashdagi raqamli texnologiyalarga kiritilgan sarmoyalar iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishi, yangi ish o'rinlarini yaratishga sabab bo'layotgani va tibbiyot sohasida innovatsiyalarning rivojlanishiga yordam berishi masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiyalar, sog'liqni saqlash, elektron tibbiy yozuvlar, telemeditsina, sun'iy intellekt, innovatsiyalar.

Kirish

Raqamli texnologiyalar sog'liqni saqlashni optimallashtirishda tobora muhim rol o'ynab, iqtisodiy sektorga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Zamonaviy dunyoda ko'plab sohalarda raqamli fikrlash va harakat usullariga o'tish kuzatilmoqda va sog'liqni saqlash bundan mustasno emas. Tibbiyot sohasiga raqamli yechimlar va innovatsiyalarni joriy etish va ulardan foydalanish nafaqat ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini yaxshilashga, balki milliy iqtisodiyotlar uchun sezilarli iqtisodiy foyda keltirishga ham xizmat qiladi.

Sog'liqni saqlashdagi raqamli texnologiyalar elektron tibbiy yozuvlar va telemeditsinadan tortib, sun'iy intellekt va analitik tizimlarni ishlab chiqish va qo'llashgacha bo'lgan turli xil vositalarni o'z ichiga oladi. Bu texnologiyalar tashxis qo'yish va davolash vaqtini qisqartirish, bemorlarning ahvolini monitoring qilishni yaxshilash, tibbiyot xodimlarining ish samaradorligini oshirish va umuman sog'liqni saqlash xarajatlarini kamaytirish imkonini beradi.

Asosiy qism

Tadqiqot usullari va tibbiy tekshiruvlarda raqamli texnologiyalardan foydalanish tibbiyot xodimlarining tez va aniq tashxis qo'yish, davolashning eng yaxshi usullarini aniqlash va mos dori-darmonlarni buyurish qobiliyatini sezilarli darajada oshiradi. Sog'liqni saqlashda qo'llaniladigan zamonaviy texnologiyalar kasallikni to'liq tavsiflash va uning belgilarini yuqori aniqlikda aniqlashga imkon beradi. Bunday raqamli texnologiyalar tibbiy ma'lumotlarni tahlil qilish uchun sun'iy intellekt va mashinani o'rganish algoritmlaridan foydalanishni ham o'z ichiga olishi mumkin. Bu yashirin qonuniyatlarni aniqlashga yordam beradi va bemorning sog'lig'i hamda muayyan davolash usullarining samaradorligi haqida aniqroq prognozlar qilish imkonini beradi.

Yuqorida aytilganlardan kelib chiqib, sog'liqni saqlashning texnologik transformatsiyasi nafaqat uning zarurligini tasdiqlashni, balki ushbu sohada amaliy yechimlar va qo'llash imkoniyatlarini faol izlashni talab qilishini aytish mumkin. Aholiga sifatli tibbiy xizmatlarni

taqdim etish maqsadida tizimni takomillashtirish bo'yicha muhim va real tashabbuslar muhokama qilinadi. Raqamli transformatsiyaga muhtoj bo'lgan har qanday soha yangi yangilanishlar va texnologiyalarni joriy etish va rivojlantirishni tezlashtirish uchun zudlik bilan choralar ko'rish kerak, aks holda bu kelajakda sezilarli yo'qotishlarga olib kelishi mumkin. Hozirgi iqtisodiyot o'tmishdagidan ancha farq qiladi: agar ilgari texnologiyalarni kashf etish, sotib olish va rivojlantirishga e'tibor qaratilgan bo'lsa, endi tezkor ilmiy-texnik taraqqiyot sharoitida ulardan to'g'ri foydalanish muhimdir.

Sog'liqni saqlashda raqamli transformatsiya faqatgina alohida tibbiy ilovalar yoki texnologiyalarni oddiy qo'llash bilan chegaralanmaydi. Bu eng dastlabki yoshdan boshlab har bir insonni qamrab oluvchi va umuman sog'liqni saqlash tizimini tartibga solishga ta'sir ko'rsatadigan global va keng ko'lamlı o'zgarishlardir.

Hozirgi vaqtda ekspertlar sog'liqni saqlash sohasining raqamli rivojlanishida bir nechta asosiy yo'nalishlarni ajratib ko'rsatishadi:

- Elektron tibbiy yozuvlarni joriy etish tibbiy ma'lumotlarning foydalanuvchanligini va turli tibbiyot muassasalari o'rtasidagi muvofiqlashtirishni yaxshilashga imkon beradi. Bu bemorlarga xizmat ko'rsatish sifatini oshirishga va shifokorlik faoliyati jarayonlarini optimallashtirishga yordam beradi.
- Telemedsina xizmatlari va sog'liq uchun mobil ilovalar bemorlarga masofadan turib tibbiy yordam olish imkonini beradi, bu ayniqsa uzoq yoki borish qiyin bo'lgan hududlarda yashovchi odamlar uchun muhimdir. Bu klinikaga jismoniy tashrif buyurish zaruratini kamaytiradi va tibbiy xizmatlarning mavjudligini oshiradi.
- Sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalangan holda tibbiy ma'lumotlarni tahlil qilish kasallik shakllarini aniqlash, bemorlarning sog'lig'i holati haqida prognozlar qilish va davolash jarayonlarini optimallashtirish imkonini beradi.
- "Buyumlar internet" (IoT) qurilmalaridan, masalan, taqiluvchi sog'liqni monitoring qilish moslamalari va aqlli tibbiy qurilmalardan foydalanish bemorlarning sog'lig'ini real vaqt rejimida kuzatishga va asoratlar paydo bo'lishining oldini olishga yordam beradi.

Sog'liqni saqlashdagi raqamli transformatsiya nafaqat tibbiy yordam samaradorligini oshiradi va davolash natijalarini yaxshilaydi, balki tibbiy texnologiyalar sanoatining o'sishiga va yangi ish o'rinlari yaratilishiga hissa qo'shib, iqtisodiyotga ham sezilarli hissa qo'shadi.

Jahon tajribasiga ko'ra 5G, Buyumlar interneti (IoT) va Sun'iy intellekt (AI) kabi ilg'or texnologiyalardan foydalanish tibbiyotda tashxis qo'yish jarayonini sezilarli darajada yaxshilash, aniqroq va tezroq natijalarni ta'minlash salohiyatiga ega ekanligi tasdiqlangan. 5G texnologiyasi yuqori ma'lumot uzatish tezligi va past kechikishni ta'minlaydi, bu esa tibbiy tasvirlar va real vaqtdagi video konsultatsiyalarni uzatish uchun ideal vositaga aylantiradi. Bu tibbiyot mutaxassislariga masofadan turib ma'lumot almashish va bir-biri bilan maslahatlashish imkonini beradi, bu ayniqsa shoshilinch aralashuvni talab qiladigan vaziyatlarda foydalidir.

IoT qurilmalari, masalan, taqiluvchi sog'liq datchiklari va tibbiy qurilmalar bemorning sog'lig'i haqidagi ma'lumotlarni uzluksiz to'plashi mumkin. Bu ma'lumotlar real vaqt rejimida tahlil qilinishi mumkin, bu esa shifokorlarga anormalliklarni tezda aniqlash va ularga javob berish imkonini beradi.

Sun'iy intellekt katta hajmdagi tibbiy ma'lumotlarni tahlil qilish va inson ko'zi ilg'ay olmaydigan yashirin qonuniyatlarni aniqlashga qodir. Bu shifokorlarga qo'shimcha

ma'lumotlar berish va yanada asosli qarorlar qabul qilishga yordam berib, tashxis aniqligini oshirishga yordam beradi.

Umuman olganda, bu ilg'or texnologiyalar tibbiyotda tashxis qo'yish jarayonlarini yaxshilashga, ularni aniqroq, tezroq va samaraliroq qilishga yordam beradi. Bu esa o'z navbatida kasalliklarni ertaroq aniqlashga, davolashni optimallashtirishga va bemorlar uchun natijalarni yaxshilashga olib kelishi mumkin.

O'zbekiston Sharqiy Osiyo mamlakatlarining muvaffaqiyatli tajribasiga qisman tayanib, iqtisodiy va ijtimoiy hayot taraqqiyoti uchun strategik dasturlarni ishlab chiqmoqda. Bu jarayonning muhim tarkibiy qismlari Prezidentning elektron to'lovlarni joriy etish, raqamli infratuzilmani va AT sohasida ta'limni rivojlantirish kabi raqamli transformatsiyaning asosiy yo'nalishlarini belgilovchi farmonlari va qarorlaridir. "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi mintaqaviy va sohaviy tashabbuslarni rivojlantirish dasturlarini, shuningdek, joylarda raqamli rivojlanishni baholashni o'z ichiga oladi. Shu bilan birga, Yangi O'zbekistonning 2022-2026 yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasi davlat xizmatlari, huquqni muhofaza qilish organlari, sog'liqni saqlash va boshqa sohalar kabi turli sektorlarni yanada raqamlashtirishning muhimligini ta'kidlaydi. Ushbu sa'y-harakatlar O'zbekiston jamiyati va iqtisodiyotini yaxshilashga qaratilgan.

Xulosa

Raqamli texnologiyalar zamonaviy sog'liqni saqlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi va milliy iqtisodiyotga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ular nafaqat tibbiy yordam sifatini va tibbiy xizmatlarning mavjudligini yaxshilaydi, balki tibbiyot muassasalarining ish samaradorligiga hamda sog'liqni saqlash tizimidagi xarajatlarni optimallashtirishga yordam beradi. Mazkur maqolada raqamli texnologiyalarning sog'liqni saqlashni optimallashtirishdagi roli va ularning milliy iqtisodiyotga qo'shgan hissasi bo'yicha asosiy jihatlar ko'rib chiqildi.

Raqamli texnologiyalar telemeditsina, elektron tibbiy yozuvlar va boshqa innovatsion yechimlarni joriy etish orqali aholi uchun tibbiy xizmatlarning foydalanuvchanligini yaxshilashga imkon beradi. Bu esa tibbiy yordam olish vaqtini qisqartirishga va bemorlar sog'lig'ini monitoring qilishni yaxshilashga olib keladi. Bundan tashqari, raqamli texnologiyalar aniqroq tashxis qo'yish, davolashni individuallashtirish va tibbiy xatolarning oldini olish hisobiga tibbiy yordam sifatini oshirishga yordam beradi. Analitik tizimlar va sun'iy intellekt shifokorlarga katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilishda va yashirin qonuniyatlarni aniqlashda ko'maklashadi, bu esa kasalliklarni yanada samarali prognozlash va davolashni rejalashtirish imkonini beradi.

Shunday qilib, raqamli texnologiyalar zamonaviy sog'liqni saqlashda tobora muhim rol o'ynab, milliy iqtisodiyotga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Ularning keyingi rivojlanishi va tibbiy amaliyotga integratsiyasi sog'liqni saqlash tizimining samaradorligini oshirish va aholi hayoti sifatini yaxshilash uchun istiqbolli yo'nalish hisoblanadi.

Maqolada keltirilgan afzalliklarga qaramay, ayrim kamchiliklar ham mavjud bu asosan ma'lumotlar va shaxs xavfsizligi bilan bog'liq. Ma'lumotlar xavfsizligi masalasida keyingi ilmiy ishlarimizda to'xtalib o'tamiz.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. World Health Organization. WHO/Europe launches guide to strengthen cybersecurity in digital health (News release). 26 March 2025.
2. Нурматова Ф.Б., Абдуганиева Ш.Х. ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В МЕДИЦИНЕ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ // Universum: технические науки: электрон. научн. журн. 2023. 7(112).
3. URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/15779> (дата обращения: 28.05.2025).
4. Яхшибоева Д.Э., Эрметов Э. Я. Роль цифровых технологий в оптимизации здравоохранения и их вклад в национальную экономику Journal of New Century Innovations. – T20. – №1. – 2023. – В. 29-34.